

AUDIT NAZORATINI TASHKILLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY MEXANIZMLARI (HUJJATLAR YIG‘IMINI TARTIBGA SOLISH)

Behzod Mirzoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi
yetakchi mutaxassisi

***Annotatsiya:** Maqolada auditorlik dalillarini olish, auditorlik tashkilotining to‘plagan ma‘lumotlarining sifati hamda audit qilinayotgan subyektning moliyaviy holatiga baho berish, shuningdek, ularni xalqaro standartlar asosida hujjatlashtirish bo‘yicha xulosalar, ilmiy taklif va tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** aksiyadorlik jamiyati, auditorlik tashkiloti, auditorlik faoliyati, auditorlik dalillari, tahliliy amallar, auditorlik tanlash.*

Auditorlik hujjatlarining muhimligi bir qator omillar va, birinchi navbatda, auditorning fikrini tasdiqlaydigan, shuningdek, auditorlik amallarini bajarish bosqichlarini ochib beradigan dalillar taqdim etilishi zarurati bilan asoslanadi. Shuningdek, auditorlik hujjatlari tekshiruvning audit faoliyati sifati ichki va tashqi nazorati nuqtai nazaridan belgilangan standartlarga muvofiq amalga oshirilgani haqida ma‘lumotlardan iborat bo‘ladi.

O‘zbekistonda auditorlik faoliyati amaliyotida ishchi hujjatlar strukturasi, miqdori va shakliga taalluqli muamolar doimo dolzarb bo‘lib kelgan, chunki auditorlik faoliyati subyektlarining ko‘rsatilayotgan xizmatlari sifatining tashqi tekshiruv ko‘rsatilgan hujjatlarda ma‘lumotlarni ochib berish to‘liqligiga va yetarli ekanligiga ham qaratilgan.

Xalqaro audit standartlari turli vaziyatlarda ma‘lumot to‘plash va auditorlik hujjatlarini aks ettirish, boshqa standartlar bandlari bilan bog‘lash xususiyatlarini aniq va batafsil ochib beradi, bu esa ularning yaqqol afzalligi hisoblanadi. Bunda auditing xalqaro standartlarida ishchi hujjatlar hajmi va mazmunini belgilashda

o‘zining professional mulohazalariga qarab ish tutish borasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatma bor.

Auditorlik dalillar haqida xalqaro standartlarda batafsil to‘xtalib o‘tilgan. Auditing xalqaro standartlari AXS da standartlash ob‘yekt sifatida “Auditorlik dalillar” (500-599) nomli maxsus bo‘lim ajratilgan. Ushbu bo‘lim 9 ta standartni o‘z ichiga oladi.

Mamlakatimizda esa shu vaqtgacha qabul qilingan auditorlik faoliyati milliy standartlaridan 6 ta standart ishlab chiqarilgan. Auditorlik dalillarini olishda moliyaviy hisobotning asosi bo‘lgan boshlang‘ich hujjatlar va buxgalterlik yozuvlari, shuningdek, boshqa manbalardan olingan tasdiqlovchi ma‘lumotlardan foydalaniladi.

Auditorlik dalillari yetarli va rejaga mos bo‘lishi lozim. Auditorlik tashkiloti yetarli va asoslangan xolda xulosa berish uchun auditorlik dalillarini to‘plash jarayonida quyidagi omillarga asosiy e‘tiborni qaratishi lozim¹:

–aksiyadorlik jamiyatining buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisoboti va jamiyatda tashkil etilgan ichki audit va ichki nazorat tizimi xarakteri, shuningdek, ichki auditning mustaqilligi va nazorat riskini baholash jarayoniga baho berish;

auditorlik tashkiloti tomonidan bajariladigan auditorlik amallari va audit ishla- rining hajmi;

-auditorlar tomonidan to‘plangan auditorlik dalillarining ma‘lumot manbasi va ular- ning ishonchliligini dalillar bilan isbotlanishi.

“Auditorlik dalillari” nomli auditorlik faoliyati milliy standarti² 4-bandida keltirilgan qoidaga ko‘ra: auditorlik dalillarini olishda moliyaviy hisobotning asosi bo‘lgan boshlang‘ich hujjatlar va buxgalteriya yozuvlari, shuningdek, boshqa manbalardan olingan tasdiqlovchi ma‘lumotlardan foydalaniladi.

Auditorlik dalillari, agarda hujjatlar va aktivlar, xususiy kapital va majburiyatlarning haqiqiy holati bilan tasdiqlanganda, ishonchli hisoblanadi.

¹ Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные стандарты аудита. М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 32с. С.202.

² <https://lex.uz/docs/-805957>

230-son “Auditni hujjatlashtirish” nomli auditning xalqaro standartining 6-bandida belgilab qo‘yilganki, auditor hujjatlari bajarilgan auditorlik amallari, olingan tegishli auditorlik dalillari va auditor erishgan xulosalarining yozma shaklda qayd qilinishi (ayrim hollarda “ish hujjatlari” yoki “ish qog‘ozlari” kabi atamalar ham ishlatilishi mumkin)³

Audit xalqaro standarti quyidagilarni hujjatlashtirish zarurligini belgilab beradi:⁴

- ko‘rib chiqilgan moddalar va masalalarning asosiy xususiyatlari;
- audit davomida o‘rganilgan muhim masalalar va auditor tomonidan qilingan xulosalar;
- tekshiruv davomida qilingan standartlar tamoyillaridan chekinish;
- audit hujjatlarini shakllantirgan va tekshirgan shaxslar haqida ma’lumot.

Masalan, ish hujjatlari tarkibiga xatosiz bo‘lgan birlamchi hujjatlar nusxalarini kiritishdan ma’no yo‘q. Ish hujjatlarini tayyorlash va tekshirish samaradorligini oshirish maqsadida auditorlik tashkilotida namunaviy hujjatlar shakllarini ishlab chiqish tavsiya etiladi (masalan, ish hujjatlari audit fayli (papka) standart strukturasi, blanklar, so‘rovnomalar, namunaviy xatlar va murojaatlar va h.k.).

AXS ga muvofiq audit faylini shakllantirish tartibini batafsilroq ko‘rib chiqib, bir qator afzalliklarni qayd etish zarur. Xususan, ko‘plab standartlar “Audit hujjatlari” alohida bandidan iborat bo‘lib, unda muayyan masala bo‘yicha auditor qaysi ish hujjatlarini shakllantirishi zarur ekanligi batafsil bayon qilingan.

Shunga e’tibor qaratish kerakki, auditorlik tekshiruvining asosiy bosqichlari shartli ravishda ajratilgan, masalan, standartlarga muvofiq audit jarayonlarini rejalashtirish butun audit davomida amalga oshiriladi.

Audit hujjatlariga yakuniy bosqichda kiritilishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar faqat ma’muriy xarakterga ega bo‘lishi mumkin, masalan, eskirgan

³ 230-son “Auditni hujjatlashtirish” auditning xalqaro standartining 6 bandi.

⁴ A.A.Karimov “Xalqaro audit” darslik T 2015 45-b

hujjatlashtirishni o‘chirish yoki tashlab yuborish, auditorning ish hujjatlarini saralash, tartiblashtirish va kesishgan-murojaatlash va h.k. (AXS 230 ning A22-bandi). Auditor ish hujjatlarini umumiy faylga to‘playdi. Yakuniy faylni yaratilishi ma‘muriy jarayonning xulosasi sanasi- dan keyin belgilanadi. Auditorlik hujjatining yakuniy shakllanishining tugatish muddati, audit xulosasi olingan sanadan keyin 60 kunning tashkil qiladi. (SNXS1 ning A54 bandi). Audit fayli to‘liq shakllantirib bo‘lgandan keyin to saqlash muddati yakunlangunga qadar undan birorta hujjatni o‘chirish taqiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, auditorlik dalillari auditorlik xulosasini ifoda etish uchun asos bo‘ladigan buxgalteriya hisobini tashkil etish, boshlang‘ich hisob va umumlashtiruvchi axborotlar, moliyaviy hisobotni tuzish uchun asos bo‘lgan ma‘lumotlar va schyotlarning qoldiqlari, biznes reja axborotlari, tashqi axborot manbalaridan olingan ma‘lumotlar va buxgalteriya hisobiga taalluqli bo‘lmagan axborotlar hisoblanadi. Ushbu ma‘lumotlar auditorlik xulosasini ifoda qilish uchun yetarlicha asos bo‘lib xizmat qilishi lozim. Albatta ushbu dalillarni to‘plash bilan birga ularga analitik ishlov berish, ularni tahlil qilish va tegishli xulosa qilish kerak. Shu maqsadda auditorlik amallarini ko‘rib chiqish zaruriyati vujudga keladi.

ADABIYOTLAR

1. Auditning xalqaro standarti 500 - “Auditorlik dalillari”.
2. Auditning xalqaro standarti 230 - “Auditni hujjatlashtirish”.
3. Бычкова С.М. Доказательства в аудите С.М. Бычкова. – М.: Финансы и статистика, 19–176 с.
4. А.А.Каримов “Xalqaro audit” darslik T 2015 45-b
5. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные стандарты аудита. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 32с. С.202.
6. Ивашкевич В.Б. Завершающая стадия аудиторской проверки / В.Б. Ивашкевич // Ауди- торские ведомости. – 20–№– С. 3–7.

7. Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон. – М.: КРГ, Аудиторская фирма “Контакт”, 19– 496 с.